

**ULTRABINAFSHA NURINING O`SIMLIKLER HOSILDORLIGIGA
TA`SIRI: SOYA MISOLIDA**

Arziboyeva Sevara Boburjon qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti 2-bosqich talabasi

qobiljonqobiljon249@gmail.com, +998883323028

Annotatsiya. *Mazkur maqolada soya o`simligining hosildorligiga ultrabinafsha nurlarining, past chastotali elektromagnit nurlanish va ularning birgalikdagi ta`siri bo'yicha tadqiqotlarning natijalari keltirilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra ultrabinafsha nurining optimal ta`sir darajasini tahlil qilish mumkin bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *soya navlari, rivojlanish, o'sish, hosildorlik, hosil strukturasi, ultrabinafsha nurlar.*

Abstract. *This article presents the results of studies on the effects of ultraviolet rays, low-frequency electromagnetic radiation and their combined effects on soybean productivity. According to the research results, it will be possible to analyze the optimal level of ultraviolet light.*

Key words: *soybean varieties, development, growth, productivity, crop structure, ultraviolet rays.*

Аннотация. *В статье представлены результаты исследований влияния ультрафиолетовых лучей, низкочастотного электромагнитного излучения и их совместного воздействия на продуктивность сои. По результатам исследований можно будет проанализировать оптимальный уровень ультрафиолета.*

Ключевые слова: *сорта сои, развитие, рост, продуктивность, структура урожая, ультрафиолетовые лучи.*

Soya o`simligi muhim oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. Ta'kidlash kerakki, dunyoda rivojlangan AQSh, Yaponiya, Xitoy, Koreya, Braziliya, Argentina kabi mamlakatlarda ham oqsil taqchilligi muammosini soya o`simligi orqali hal etishga erishilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda dunyoning barcha davlatlarida oziq-ovqat xavfsizligi masalasi ustuvor vazifalardan biriga aylangan bir davrda aholi uchun kam sarfli, lekin foydalilik xususiyati eng yuqori o`simliklardan biri soya ekinidir. Mamlakatimizning tuproq-iqlim sharoiti soyani asosiy ekin sifatida hamda takroriy ekin sifatida ekib yetishtirish imkonini beradi va bu o`simlikni yetishtirish evaziga aholini sifatli yog' va oqsil bilan, chorvachilik va parrandachilikni to'yimli ozuqa bilan ta'minlashimiz mumkin bo'ladi. Shu tufayli ham respublikamizda soya ekini yetishtirish bo'yicha qator qarorlar va me'yoriy xujjatlar qabul qilingan. Ularda respublikamizning turli tuproq- iqlim sharoitlarida horijiy seleksiyaning serhosil, oqsili va moyi ko'p bo'lgan yangi navlarini sinash, seleksion va urug'chilik ilmiy markazlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, sinovdan o'tgan soya navlarini rayonlashtirish kabi vazifalar belgilangan.[1]

Ma'lumki, qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini va yuqori sifatli mahsulotlar xajmini oshirishning ikki asosiy yo'li mavjud: an'anaviy o'simliklar hosildorligini uyg'unlashgan omillar ta'sirida oshirish va mahalliy tuproq iqlim sharoitlariga o'simliklarning yangi turlari va navlarini ko'niktirishdir. Istiqbolli o'simliklarni tanlash va ularni ko'paytirish uchun eng avvaloularning bioekologik va fiziologik xususiyatlarini o'rganish hamda ilmiy asoslangan holda ularni yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish zarur. Bu muammoni hal qilish maqsadida respublikamizning ilmiy tadqiqot institutlarida ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Urug'larga ekishdan oldin ishlov berishning shunday usullari ma'lumki, ular yordamida urug'larning saqlanishi davomida yo'qotilgan unuvchanligini oshirish mumkin. Kam miqdordagi ionlashtirilgan nurlanish, ultratovushlar bilan ta'sir ko'rsatish, qisqa muddatli issiqlik, zarba-to'lqinli ishlov berish, elektr va magnit maydonlarda nurlantirish, to'lqinning turlicha (ultrabinafsha, qizil, infraqizil) uzunligidagi yorug'lik bilan va lazerli nurlantirish, turli usullar bilan faollashtirilgan suv, biologik faol moddalarning eritmalarida ekishdan oldin ivitib qo'yish va boshqa usullar orqali urug'larning unuvchanligini, o'simliklarning o'sish va rivojlanishi hamda ularning hosildorligini oshirish mumkin. Ekishdan oldin urug'larga ishlov berish amaliyotlaridan eng istiqbollisi sifatida elektromagnit nurlantirish va ultrabinafsha nurlarni qayd etish mumkin [8].

O'simlik va hayvonlar organizmi doimo tabiiy va sun'iy elektromanbalarning ta'sirida bo'lib, evolyusiya jarayonida yerning elektromagnit maydoni bilan munosabatda bo'ladi. Shu bois tirik organizmlarning elektromagnit fonning o'zgarishiga kuchli sezgirligi ularning chidamliligini oshirib, evolyusion nuqtai nazardan ijobiy hisoblanadi. [5] Keyingi yillarda past chastotali kuchsiz elektromagnit maydonlarining biologik ta'sirini o'rganishga ham katta e'tibor berilmoqda. Ularga qiziqish Yerdagi magnit bo'ronlari (10-1000 nTs) ning inson salomatligiga, qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligiga va mikroorganizmlarning rivojlanishiga ta'siri bilan bog'liq [7]. Trifonova M.F. tadqiqotlarida urug'larga turli kuchlanishli magnit maydonining ta'siri ulardagi moddalar almashinuvi jarayonini jadallashtirishi qayd etilgan. Ekinlar hosildorligini oshirish va ularning sifatini oshirish bo'yicha fizik omillarning ekspozitsiyalari aniqlanmoqda. Urug'larga ekishdan oldin ishlov berishda eng katta samara Priokskaya navida (nazoratga nisbatan 41,2 %) undan kamrog'i esa Voronejskaya – 10, Jnitsa – navlarida 31 % va 28,5 % (tegishli ravishda) qayd etilgan. Suli va no'xat urug'lariga elektromagnit nurlanish bilan ta'sir qilganida turli biologik jarayonlar faollashadi, pirovardida unuvchanlik, urug'larning unish energiyasi va biopotensial oshadi, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi jadallashib o'simliklarning biomassa to'plashi tezlashadi [12].

Fizik omillarning o'simliklarga ijobiy ta'siriga oid tadqiqotlarning ko'pligiga qaramay bu metodlar qishloq xo'jaligi amaliyotiga keng joriy qilinmagan.

Shu boisdan tadqiqotlarimiz davomida turli soya navlarining hosildorlik ko‘rsatkichlariga ultrabinafsha nurlar, past chastotali elektromagnit nurlanish va ularning birgalikdagi ta’siri o‘rganildi. Tadqiqotda soyaning Serbiya seleksiyasiga mansub Sava va Viktoriya navlaridan foydalanildi. Ekishdan avval soya urug‘lariga ultrabinafsha nurlar, past chastotali elektromagnit nurlanish va ularning birgalikdagi ta’siri bilan turli muddatlarda ishlov berib ekildi. Ekish sxemasi bo‘yicha birinchi variant nazorat sifatida distillangan suvda urug‘lar 20 minut davomida ivitilib, salqin joyda quritildi va tajriba maydonchasiga ekildi. 2-5 variantlarda soya urug‘lari UBN – ultrabinafsha nurlar bilan turli muddat (15,20,25,30 minut) mobaynida nurlantirildi va shu kuni o‘zida ekildi. Xuddi shunday 6-9 tajriba variantlarida urug‘larga EMM – elektromagnit nurlanish turli muddatda, 10- 13 variantlarda esa urug‘larga turli muddatda UBN+EMM – ultrabinafsha nurlar va elektromagnit maydonining birgalikdagi ta’siri bilan ishlov berildi.

Tajriba maydonida ekinlarni sug‘orish, chopish va o‘toq qilish ishlari soya yetishtirish agrotexnologiyasiga muvofiq o‘tkazildi. Tajribalarda soyani yetishtirishning agrotexnologik usullari bu ekin bo‘yicha mavjud bo‘lgan tavsiyalar asosida qo‘llanildi [4]. Ekish qator oralari 60 sm, urug‘larni ekish chuqurligi 4-5 sm, ekish sxemasi 60x10 sm qilib amalga oshirildi. Tajribalar uchta takrorlikda amalga oshirildi. Tajriba uchun ajratilgan yer maydonining yuzasi 30 m². Ekiladigan maydonni tayyorlash va tajribalarni o‘tkazish, namunalarni tanlab olish hamda fenologik kuzatuvlar umumqabul qilingan uslublar bo‘yicha olib borildi [2]. Ma’lumki, o‘simliklarning hosildorligi muayyan tur o‘simlikning istiqbolini belgilovchi muhim ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Tajriba variantlarida ultrabinafsha nur, past chastotali elektromagnit nurlanish va ularning birgalikdagi turli muddatli ta’sirining turli soya navlarining hosildorligiga ta’siri o‘rganildi. Olingan natijalarga ko‘ra, har ikkala navning urug‘lariga ekishdan avval ultrabinafsha nur (UBN), past chastotali elektromagnit nurlanish (EMM) alohida alohida ta’sir ettirilganda har ikkala navning ham hosildorligi sezilarli darajada ortganligi kuzatildi va ularning birgalikdagi – UBN+EMM ta’siri esa alohida ta’sirga nisbatan yaxshiroq natija ko‘rsatganligi qayd etildi. Biroq, nurlantirish muddatlarining ortishi esa soya navlarining hosildorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi qayd etildi. Sava navi urug‘lari ishlov berilmasdan distillangan suvda ivitib ekilganda, bir tup o‘simlikdagi o‘rtacha dukkaklar soni 81,0 dona, urug‘lar soni 206,8 dona, mahsuldorlik ko‘rsatkichi 34,9 g, 1000 dona urug‘ massasi esa 169,0 ni tashkil etgan.

Soyaning urug‘lari ekishdan avval ultrabinafsha nurlarining turli muddatli ta’siri bilan nurlantirilgan variantlarda yuqori ko‘rsatkich UBN 15 minut varianti bo‘ldi, lekin UBN 20 minut variantining ko‘rsatgan natijalari bo‘yicha UBN 15 minut variantidan juda kam foizga tafovut mavjudligini ko‘rish mumkin. Urug‘lari ekishdan

avval past chastotali elektromagnit nurlanishning turli muddatli ta'siri bilan nurlantirilgan tajriba variantlarida ham EMM 15 va EMM 20 minut variantlarida eng yuqori natijalar kuzatildi. Unda EMM 15 minut varianti o'simliklarining o'rtacha dukkaklar soni va urug'lar soni bo'yicha EMM 20 minut natijalaridan yuqori ekanligi, o'simlikning o'rtacha mahsuldorligi va 1000 dona urug' massasi bo'yicha EMM 20 minut tajriba variantida yuqoriligi qayd etildi. Tajriba variantlari oraida eng yuqori natija, urug'lari ekishdan avval ultrabinafsha nur va past chastotali elektromagnit nurlanishning birgalikdagi 20 minut davomli ta'siri ostida ishlov berilgan (UBN+EMM20 minut) variantda bo'ldi. Unda nazoratga nisbatan o'rtacha dukkaklar soni 8,8 ta, urug'lar soni 47,3 ta, o'simlikning mahsuldorligi 9,2 g, 1000 dona urug' massasi esa 7,2 g ga ortgan. Urug'lari past chastotali elektromagnit nurlanishning turli muddatlari ta'siri bilan ishlov berilgan tajriba variantlarida eng yuqori natija EMM 15 minut variantida kuzatildi va Sava navi singari 20 minut ta'sir ettirilgan variantda ham yuqori natija qayd etildi.

Soyaning urug'lari ultrabinafsha nurlar va past chastotali elektromagnit nurlanishning birgalikdagi turli muddatli ta'siri ostida ishlov berilgan tajriba variantlari bo'yicha eng yuqori natija UBN+EMM 20 minut variantida bo'ldi. Unda nazorat o'simliklariga nisbatan bir o'simlikdagi o'rtacha dukkaklar soni 14,7 ta, urug'lar soni 49,1 ta, o'simlik mahsuldorligi 13,8 g, 1000 dona urug' massasi bo'yicha esa 27,8 g yuqori natija qayd etildi. Shuningdek, UBN+EMM 15 minut tajriba variantida ham hosil strukturasi bo'yicha yuqori natijalar qayd etildi.

Tadqiqotlarning natijalariga asoslanib, ultrabinafsha nurlar, past chastotali elektromagnit nurlanish va ularning birgalikdagi 15 va 20 minut davomli ta'siri o'rganilgan soya navlarining hosildorligini ortishiga olib kelishi aniqlandi. Urug'larni nurlantirish muddatlarining ortishi esa hosildorlikni kamayishiga sabab bo'ladi. Bu ayniqsa urug'lariga ekishdan oldin ultrabinafsha nur va past chastotali elektromagnit nurlanishning birgalikdagi 30 minut davomli ta'siri ostida ishlov berilgan tajriba variantidagi natijalarda yaqqol ko'rinadi. Shuningdek, o'rganilgan soya navlari urug'lariga ultrabinafsha nurlar va elektromagnit nurlanish bilan ekishdan oldin ishlov berishning ta'sir davomiyligiga bog'liq holda 1000 dona urug' massasiga ham turlicha ta'sir qilishi mumkinligi qayd qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2832- son "2017-2021 yillarda respublikada soya ekishni ko'paytirish va soya dukkakli ekinlarni o'stirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi" 2017 yil 24 iyulda qabul qilingan PQ-3144 sonli qarori.
2. Dospehov B.A. (1985) Dala tajribasi metodologiyasi. M. – 351 b.
3. Dubrov A.P. (1968) Yuqori o'simliklarga ultrabinafsha nurlanishning genetik va fiziologik ta'siri. – M.: Fan. - 250 s.